

Бочаров С.Г.

ИЗУЧЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО ХАНСТВА В СЕВАСТОПОЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ¹

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье на основании трех крупных категорий источников: исторических, картографических и археологических изучаются вопросы, связанные с исторической топографией городов Крымского ханства. На основании реконструкции генеральных планов всех городов ханства определено, что восточный (исламский) вектор градостроительной культуры получит в них дальнейшее развитие и достигнет своего наивысшего проявления.

Abstract. The article examines issues related to the historical topography of the cities of the Crimean Khanate on the basis of three major categories of sources: historical, cartographic and archaeological. Based on the reconstruction of the master plans of all the cities of the khanate, it was determined that the eastern (Islamic) vector of urban culture will receive further development in them and reach its highest manifestation.

Ключевые слова: Крымское ханство, Османская империя, историческая топография, археология, города, Бахчисарай, Ак-Мечеть, Гезлев, Ор-Капу, Карасубазар, Эски-Крым.

Keywords: Crimean Khanate, Ottoman Empire, historical topography, archeology, cities, Bakhchisarai, Ak Mosque, Gezlev, Or Kapu, Karasubazar, Eski-Crimea.

Основной задачей Научно-образовательного центра «Археологические исследования» является развитие археологической составляющей в гуманитарных исследованиях Севастопольского государственного университета. Одна из приоритетных разрабатываемых тем охватывает период XVI – XVIII вв. в материальной культуре Крымского полуострова и получила название «Археологическое изучение Крымского ханства и крымских территорий Османской империи».

Хронологический период XVI – XVIII вв. выбран не случайно. В 1475 г. после Османского завоевания политическая карта Крымского полуострова претерпела значительные изменения. В горной и прибрежной частях Таврики турки захватывают земли Генуэзской Газарии (Бочаров, 2016, с. 263-266; Бочаров, 2017, с. 61) и поздневизантийского княжества Феодоро (Мыц, 2009, с. 419-500). Крымское ханство становится вассальным государством (Bennigsen, Lemercier-Quelquejau, 1970, p. 326-327), в то время как владения генуэзцев и феодоритов на полуострове были включены в новую провинцию (санджак, затем лива) Османской Империи – Кефе (Veinstein, 1986, p. 222).

Исследования по теме «Археологическое изучение Крымского ханства и крымских территорий Османской империи» проводятся по трём основным взаимосвязанным направлениям с применением возможностей цифровых

¹ Исследование выполнено в рамках Государственного задания Севастопольского государственного университета «Формирование и функционирование поселенческих структур и населения Крыма от Средних веков к Новому времени по данным археологии и междисциплинарным исследованиям» (FEFM-2024-0014)»

технологий по принципу от общего к частному. Первое направление — это изучение их исторической географии. Второе направление – изучение исторической топографии городов, поселений и других археологических объектов этих государственных образований. Третье направление исследование отдельных архитектурных объектов и археологических находок, связанных с различными векторами развития в средневековой материальной культуре полуострова.

В этом докладе мы рассмотрим второе направление, а именно вопросы градостроительства, которые являются неотъемлемой частью изучения исторической топографии городов Крымского ханства.

В более ранний период (XIII – XV вв.) в материальной культуре полуострова сосуществуют три различные градостроительные традиции. Первая - традиционная для региона византийская и два новых латинская (генуэзский) и восточная (золотоордынская). Конец этому периоду положит османское завоевание Генуэзской Газарии и княжества Феодоро в 1475 г. На политической карте полуострова как мы уже отмечали останется только две державы Османская империя и зависимое от нее Крымское ханство.

Туркам в Таврике достались города генуэзцев - Кефе (Каффа), Керчь (Воспоро), Судак (Солдайя), Балаклава (Чембало) и феодоритов – Мангуп (Феодоро), Инкерман (Каламита) (Bocharov, 2019, с. 37). Во время своего возникновения в середине XV в. Крымское ханство «получает в наследство» на полуострове только два золотоордынских города Солхат - Старый Крым и Кырк-Ер - Чуфут-Кале. За три века (1475 – 1774 гг.) османского присутствия в Крыму количество подчинённых им городов осталось практически неизменным – их было шесть (Veinstein, 1986, p. 221). В XVIII в. из посада новой турецкой крепости, построенной для защиты Керченского пролива от проникновения кораблей Российской империи, возникнет седьмой город – Ени-Кале.

Если в османском Крыму продолжают существовать города, основанные генуэзцами и византийцами, хотя и приобретая некоторые новые восточные черты, то в это же время (конец XV – первая половина XVI вв.) на территории Крымского ханств помимо двух существующих центров Старый Крым (Солхат) и Кырк-Ер, появилось пять новых городов. Это Бахчисарай, Карасубазар, Ак-Мечеть, Гезлёв и Ор. В дальнейшем развиваются и преуспевают не два старых, а именно эти новые города. Утратит своё административное влияние и экономическое значение, а также значительно уменьшится территориально главный золотоордынский город полуострова Солхат, который получит новое название Старый-Крым. Хаджи-Гирей (1441 – 1466 гг.) (основатель династии крымских ханов) переведёт столицу в город Кырк-Ер из Восточного в Юго-Западный Крым (где с XIV в. существует урбанистическая агломерация Эски-Юрт – Кырк-Ер) (Бочаров, Кирилко, 2016, с. 373). Находиться в ранге столичного города Кырк-Ер будет не долго (Герцен, Могаричев, 1993, с. 58-59). Крымский хан Менгли-Гирей (1478-1515 гг.) перенесёт столицу государства с укрепленного горного плато в близлежащую долину, где вокруг ханского дворца вырастет город Бахчисарай. Кырк-Ер - первая ханская столица потеряет свой городской статус, но не исчезнет, а станет еврейским, позднее караимским районом Бахчисарая (Чуфут-Кале).

Сегодня благодаря исследованиям сотрудников Научно-образовательного центра «Археологические исследования» Севастопольского государственного университета проведены базовые исследования по изучению исторической топографии городов Крымского ханства. В настоящий момент опубликованы реконструкции генеральных планов пяти городов Крымского ханства – Бахчисарая

(Бочаров, Сейтумеров, 2017, с. 23), Карасубазара (Bocharov, 2021, p. 5), Ак-Мечети (Бочаров, 2015, с. 6), Эски-Крыма (Бочаров, 2021, с. 108), Ор-Капу (Бочаров, 2022а, с.111). Работа над реконструкцией последнего – шестого города, единственного порта этого государства Гезлева сейчас находится в завершающей стадии,

Подводя итог, отметим, что в изучаемый период XVI – XVIII вв. византийский градостроительный вектор продолжит существование в материальной культуре греческого (византийского, ромейского) населения полуострова, латинский (генуэзский) прекратит свое прямое развитие, но отдельные его проявления сохраняться в приморских городах. Восточный (исламский) вектор градостроительной культуры получит дальнейшее развитие и в этот период достигнет своего наивысшего проявления в генезисе новых городов Крымского ханства (Бочаров, 2022б, с. 239).

Источники и литература

1. Бочаров С.Г. Ак-Мечеть: историческая топография города Крымского ханства // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып. 7. Казань: ЦИН, 2015. С. 5-10.
2. Бочаров С.Г. Историческая география Генуэзской Газарии 1275–1475 гг. // Диалог городской и степной культур на Евразийском пространстве. Историческая география Золотой Орды. Материалы Седьмой Международной конференции посвящённой памяти Г.А. Фёдорова-Давыдова (Ялта, 8–12 ноября 2016 г) / Ред. С.Г. Бочаров, А.Г. Ситдииков. Казань, Ялта, Кишинёв: Stratum plus, 2016. С. 263–268.
3. Бочаров С.Г. Археология Латинской Газарии: определение термина и научное содержание // Труды III Международного конгресса средневековой археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и империй» / Ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдииков. Владивосток: Дальнаука, 2017. С. 57–63.
4. Бочаров С.Г. Эски-Крым: введение в историческую топографию города Крымского ханства // Поволжская археология. 2021. № 2 (36). С. 107-121 doi.org/10.24852/ра2021.2.36.121.135
5. Бочаров С.Г. На пути в Крым и из Крыма. Ор-Капу (Перекоп): введение в историческую топографию города Крымского ханства // Поволжская археология. 2022а. № 4 (42). С. 185-193 doi.org/10.24852/ра2022.4.42.185.193
6. Бочаров С.Г. Наследие Золотой Орды: возникновение городов Крымского ханства // Поволжская археология. 2022б. № 2 (40). С. 231-241 doi.org/10.24852/ра2022.2.40.231.241
7. Бочаров С.Г., Кирилко В.П. Исторические и архитектурные метаморфозы Шейх-Коя // Stratum plus. 2016. Вып. 6. С. 371–392.
8. Бочаров С.Г., Сейтумеров Ш.С. Бахчисарай – введение в историческую топографию столицы Крымского ханства // Средневековые тюрко-татарские государства. Вып. 9. Казань: Логос, 2017. С. 21-30.
9. Герцен А. Г., Могаричев, Ю. М. Крепость драгоценностей. Кырк-Ор. Чуфут-Кале. Симферополь: Таврия, 1993. 125 с.
10. Мыц В.А. Каффа и Феодоро в XV веке. Контакты и конфликты. – Симферополь: Универсум, 2009. - 528 с.
11. Bennigsen A., Lemerrier-Quelquejay C. Le khanat de Crimée au début du XVIe siècle. De la tradition mongole à la suzeraineté ottomane d'après un document inédit des Archives ottomans // Cahiers du monde Russe et Soviétique. 1970. Vol. XIII-3. P. 221-237.
12. Bocharov S. Heritage of Golden Horde: the Genesis of Crimean Khanat Towns // Altin Orda ve Merasi. Uluslararası Sempozyum. Istanbul 25-26 Kasım 2019. Istanbul: Istanbul Universitesi, 2019. P. 37
13. Bocharov S. Karasubazar – historical topography of the town of the Crimean Khanate in the 16-18 centuries // Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences. 2021. Vol. 14. Issue 1. P. 4-16. DOI: 10.17516/1997-1370-0567
14. Veinstein G. From the Italians to the Ottomans: The Case of the Northern Black Sea Coast in the Sixteenth Century // Mediterranean Historical Review. 1986. Vol. 1 (2). P 221-237